

УДК 341.9

К ВОПРОСУ О ЧАСТНОПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

©*Karaseva A. P.*, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, *annakaraseva1990@icloud.com*

TO THE QUESTION OF PRIVATE-LAW NATURE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

©*Karaseva A.*, *Kuban State University*,
Krasnodar, Russia, annakaraseva1990@icloud.com

Аннотация. В современных условиях хозяйственная деятельность юридических лиц не ограничена пределами одного государства, причем число таких юридических лиц все время возрастает. Международные организации, как субъекты международного частного права, подчиняются в своей деятельности определенным правовым нормам. Рассматриваются особенности участия международных организаций в гражданско-правовых и хозяйственных отношениях.

Исследованы специфические аспекты, присущие международным юридическим лицам. Проведен анализ различных подходов к правовому регулированию частноправовых отношений с участием международных неправительственных организаций.

Аргументировано, что участие международных межправительственных организаций в отношениях частноправового характера регулируется сложным комплексом нормативных актов как международного, так и внутрисударственного происхождения.

Abstract. In modern conditions, the economic activity of legal entities is not limited to the limits of one state, and the number of such legal entities is increasing all the time. International organizations, as subjects of private international law, are subject to certain legal norms in their activities.

The article deals with the peculiarities of international organization's participation in civil and economic relations. The specific aspects of international legal entities are studied. The analysis of different approaches to the legal regulation of private law relations with the participation of international non-governmental organizations.

It is argued that the participation of international intergovernmental organizations in private law relations is regulated by a complex set of regulations of both international and domestic origin.

Ключевые слова: международная организация, неправительственный, юридическое лицо, правоотношения, частное право, публичное право, соглашения.

Keywords: international organization, non-governmental, legal entity, legal relations, private law, public law, agreements.

Одним из важнейших факторов, определяющих мировой экономический процесс, является международное переплетение капитала. В современных условиях успех и перспективы экономического развития как крупнейших, так и малых стран определяются и,

все в большей мере, степенью их активного участия в этом процессе; стоять вне его — означает способствовать стагнации, а не развитию экономики конкретной страны. Российская Федерация является активным и цивилизованным участником международного обмена [1, с. 158].

Вместе с тем, участие международных организаций, причем как межправительственных, так и некоторых неправительственных, в международных отношениях невластного характера имеет определенную специфику и порождает ряд теоретических и практических вопросов. Именно международная организация в таких правоотношениях выступает иностранным элементом, наличие которого позволяет квалифицировать отношения как международные частноправовые. Обращаясь к истокам, отметим, что понятие иностранный элемент, связано с именем такого великого ученого, как М. И. Бруно. Который в 1915 г. впервые употребил в научном обороте термин «правоотношение с иностранным элементом» [2, с. 25].

Правоотношения с участием международных организаций подлежат регулированию нормами частного права при условии, что другими участниками обусловленных правоотношений выступают лица частного права. К таким субъектам частноправовых отношений являются физические лица; юридические лица и иные правоспособные организации; публичные образования, в том числе государства. Вместе с тем, понятие иностранного юридического лица является относительным. В связи с тем, что «иностранное» определяет принадлежность субъекта предпринимательской деятельности зарубежному государству, то рассматриваемый нами субъект не всегда будет являться иностранным государством. Национальность такого государства определяется личным законом. На современном этапе прослеживается тенденция отделения личного закона юридического лица от его принадлежности к определенному государству. Отсюда возникают проблемы определения понятия иностранного государства.

Проблема с определением понятия иностранного юридического лица обсуждается и рядом правоведов. Г. Ф. Шершеневич, к иностранному обществу относит юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность за границей, правление и имущество которого также находятся на территории иностранного государства [3, с. 252].

В настоящее время ученые предлагают иные формулировки. К примеру, М. Л. Варданян к иностранным юридическим лицам относит такую организацию, которая учреждена или зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства, которое и определяет его правоспособность [4, с. 27].

В действующем законодательстве отсутствует единое определение понятия иностранного юридического лица, а закреплен лишь критерий, позволяющий определить личный закон юридического лица, в частности распространение законодательства места регистрации юридического лица.

Отношения между двумя международными межправительственными организациями или государством и межправительственной организацией попадают под регулирование норм публичного права [5, с. 142]. Следует отметить, что определенной спецификой отличается регулирование отношений с участием некоторых международных неправительственных организаций, например, таких как Международный олимпийский комитет.

В доктрине международного частного права закреплено, что международные организации являются также основной разновидностью международных юридических лиц. Именно понятие «международная организация» охватывает как международные межправительственные, так и неправительственные организации [6, с. 122].

И одни, и другие являются особенными субъектами права, как государственно-правовые институты, они могут принимать участие только в тех правоотношениях, которые определены целями и задачами их учреждения и соответствуют уставу [7, с. 109].

Международные юридические лица создаются путем заключения международного соглашения, а именно межгосударственного, межправительственного, межведомственного договора, а также в соответствии с национальным законодательством одного или более государств, которые определены согласно международному соглашению.

Публично-правовая природа международных организаций, их независимый международно-правовой статус делает невозможным подчинение таких субъектов иностранному праву [8, с. 147]. Таким образом, объем гражданской правоспособности международных организаций на территории большинства стран неодинаков, поскольку определяется международными соглашениями в каждом отдельном случае.

Для участия в частноправовых отношениях международных межправительственных организаций системы ООН Секретариатом ООН были разработаны специальные типовые договоры и правила заключения сделок, которые предусматривают определенную процедуру подписания разного рода контрактов [9]. Именно во время разработки Устава ООН впервые возник вопрос об иммунитетах межправительственных организаций. По итогам развернувшейся дискуссии, ее участники пришли к выводу, что международные иммунитеты межправительственных организаций могут возникнуть только на договорных началах в силу своей функциональной необходимости.

Итак, участие международных межправительственных организаций в отношениях частноправового характера регулируется сложным комплексом нормативных актов, и даже при наличии типичных подходов к решению возникающих вопросов и противоречий, решение индивидуально для каждого отдельного случая.

Представляется необходимым, рассмотреть международные неправительственные организации как субъекты международного частного права. Так, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23.05.1968 г. №1296 (XIV) международная неправительственная организация – это любая международная организация, не созданная на основе международного соглашения. Большое количество неправительственных организаций ведет активное сотрудничество с межправительственными организациями, основной формой такого сотрудничества является консультативный статус. Неправительственная организация создается по избранному национальному законодательству, в своем уставе закрепляет, что она является международной, традиционно этот статус подкрепляется участием в ней не менее двух других государств, или результаты деятельности организации распространяются как минимум на два государства. Также уставные цели и деятельность, направленная на их достижение, имеет международное значение. Правосубъектность каждой международной неправительственной организации определяется в соответствии с избранным национальным законодательством, в соответствии с которым она создается. Такой подход закрепляется в Европейской конвенции NETS 124 «О признании правосубъектности международных неправительственных организаций», принятой Советом Европы 24.04.1986г., а также в Фундаментальных принципах, касательных статуса неправительственных организаций в Европе, принятых в рамках Совета Европы 05.07.2002 г. [5, с. 143].

В научной литературе было выражено мнение об уникальном статусе Международного олимпийского комитета. В частности, Международный олимпийский комитет имеет признаки как международной неправительственной организации, которой она является в соответствии со своими учредительными документами, так и международной межправительственной организации [5, с. 141]. Данная позиция представляет интерес, особенно учитывая возможность опосредованного воздействия международных спортивных организаций высокого уровня на определенные международные отношения. Однако, по нашему мнению, правовые нормы, создаваемые такими организациями, распространяются на узкий круг специальных субъектов. Следовательно, несоблюдение этих норм не может повлечь за собой неблагоприятные последствия международного значения.

Необходимо отметить, что в условиях современных глобализационных процессов межправительственные организации в частноправовых отношениях международного характера выступают как международные юридические лица, наделенные международными иммунитетами и привилегиями, а также, создаваемые правовые нормы властного характера, призванные регулировать отношения такого рода. Нормы, в частности международных организаций системы ООН, образуют собственно правовую систему – право международных организаций, которое характеризуется достаточной унификацией норм. При этом, межправительственные организации, согласно принципу автономии воли, могут избирать для регулирования своей деятельности нормы отдельного национального права. Автономия воли традиционно и в российской доктрине, и в зарубежных правовых системах входит в число принципов, действующих в сфере договорных отношений [2, с. 132]. Следует отметить, что впервые привязка автономия воли применялась в средние века в европейском торговом обороте и означала, что стороны международного коммерческого контракта вправе выбрать правовую систему, которая наиболее подходит для правового регулирования данного договора. Практика показывает, что выбор сторонами договора применимого права вначале приветствовалась судьями европейских коммерческих и арбитражных судов, в последствие была воспринята как правовая коллизионная норма международными конвенциями и национальными законами.

Изначально автономия воли сторон ничем не была ограничена. В настоящее время автономия воли сторон в случае выбора применимого права ограничивается в законодательствах государств. Проиллюстрировано это в судебной практике Германии, России, Франции, США, Великобритании. Пределы рассматриваются так, как стороны не вправе избирать правопорядок, если в договоре отсутствует иностранный элемент, и она связана с территорией одной страны, т.е. является внутренним договором.

Вместе с тем, рассматривая частноправовую природу международных организаций, необходимо отметить, что на протяжении последних десятилетий наметилась стабильная тенденция отказа от применения национальных норм права. Более того, ООН не только предлагает типовое урегулирование частноправовых отношений с участием межправительственных организаций, а также осуществляет контроль за их исполнением [9].

На сегодняшний день такая практика еще не является устоявшейся и отличается достаточной динамикой. Таким образом, участие в международных отношениях частноправового характера межправительственной организации влечет за собой потребность регулирования таких отношений с помощью сложного комплекса норм. Такой комплекс может содержать нормы международного публичного права, право международных организаций и нормы определенного национального законодательства. В то же время, с учетом специфики заключения сделок с международной межправительственной организацией для различных лиц частного права, считается престижным и выгодным актом.

Подобной престижностью характеризуются и хозяйственные связи с международными неправительственными организациями, участие которых в международных частных правоотношениях, в свою очередь, не создает большое количество сложностей.

Список литературы:

1. Кудрявцева Л. В. Правовые меры привлечения высококвалифицированной рабочей силы в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья // Бизнес в законе. 2011. №2. С. 158.
2. Кудрявцева Л. В. Значение норм международного частного права в регулировании трудовых отношений мигрантов из стран СНГ в Российской Федерации. Краснодар: Парабеллум, 2011. С. 25.
3. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Казань, 1899. С. 252.
4. Варданян М. Л. Правовой механизм участия иностранных компаний в предпринимательской деятельности на территории России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 27.
5. Вострикова Е. А. Международные спортивные организации как неправительственные организации частного характера // Современное право. 2016. № 7. С. 140–144.
6. Право международных организаций: учебник / под ред. А. Х. Абашидзе. М.: Юрайт, 2016. 720 с.
7. Кудрявцева Л. В. Проблемы реализации прав иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2010. №7. С.109.
8. Канашевский В. А. Правовое положение международной организации как субъекта международного частного и гражданского права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 3. С. 147.
9. Шилина Э. В. Международные организации системы ООН как субъекты международного частного права. Режим доступа: <http://www.xserver.ru> (дата обращения 10.04.2018).

References:

1. Kudryavtseva, L. V. (2011). Legal measures to attract highly skilled workforce to Russia from near and far abroad countries. *Business in law*, (2). 158.
2. Kudryavtseva, L. V. (2011). Meaning of the norms of private international law in the regulation of labor relations of migrants from the CIS countries in the Russian Federation. *Krasnodar: Parabellum*, 25.
3. Shershenovich, G. F. (1899). Course of commercial law. *Kazan*, 252.
4. Vardanyan, M. L. (2009). Legal mechanism of participation of foreign companies in entrepreneurial activities in Russia: *dis. ... cand. jurid. sciences*. Moscow, 27.
5. Vostrikova, E. A. (2016). International sports organizations as non-governmental organizations of a private nature. *Sovremennoe parvo*, (7). 140-144.
6. The law of international organizations: textbook (2016). ed. A. Kh. Abashidze. Moscow: *Yurayt*, 720.
7. Kudryavtseva, L. V. (2010). Problems of Realization of the Rights of Foreign Citizens and Stateless Persons in the Russian Federation. *Uchenye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo socialheskoi universiteta*, (7). 109.

8. Kanashevsky, V. A. (2015). Legal status of an international organization as a subject of international private and civil law. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Jurisprudence*, (3). 147.

9. Shilina, E. V. International organizations of the UN system as subjects of private international law. Access mode: <http://www.xserver.ru> (circulation date is 10/04/2018).

*Работа поступила
в редакцию 22.06.2018 г.*

*Принята к публикации
26.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Карасева А. Р. К вопросу о частноправовой природе международных организаций // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 445-450. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/karaseva> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Karaseva, A. (2018). To the question of private-law nature of international organizations. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 445-450.